

Políticas de subsistencia que sugiere el COVID-19

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

La pandemia que enfrenta la humanidad en 2020 despierta la solidaridad, pero también muestra los temores y absurdos del hombre. No hay sociedad que pueda ufanarse de estar libre de riesgos, sin embargo, el impacto del virus sería menor en aquellas comunidades que lleven mejores prácticas sanitarias y cuenten con ahorros de recursos.

Identificados los potenciales golpes del COVID-19 han existido diversas respuestas y tiempos de reacción, nadie está indiferente. En muchos países se han dispuesto cercos sanitarios y se ejecutan mecanismos alternativos para la educación y los servicios. El factor común es practicar acciones de prevención y de mitigación de las afectaciones, la pregunta inmediata es ¿Cuán listos estaban éstos sistemas?

En Ecuador, como en otras zonas cercanas a volcanes o de reiterados movimientos telúricos, se han hechos simulacros y programas de educación pública para informar cómo actuar ante inesperados fenómenos provocados por causas naturales. Las organizaciones sociales, desde la composición básica de la familia y hasta los Estados, están comprometidas a prever peligros y proveer recursos ante situaciones extraordinarias que pongan en riesgo sus existencias.

Es temprano para juzgar si los factores culturales o la inequidad económica crearon las condiciones para el origen del COVID-19, pero es seguro que estos elementos inciden en su propagación. La austeridad, el respeto, el buen uso de los recursos económicos y las prácticas de ahorro e inversión son ahora requeridas. ¿Cuán diferente sería la sociedad si los ciudadanos consumiésemos de forma respetuosa con el ambiente?

Las moralejas que hasta ahora deja el COVID-19 no son diferentes de las clásicas lecciones sanitarias, pero también se aprecia la tozudez del hombre que no respeta los límites y continua en una carrera desbordada de malgasto. La naturaleza ya no sería ilimitada parece que llega a su cenit.

En el futuro, sobre la base que quede luego de controlar el COVID-19, deberían existir claros acuerdos entre las personas para una vida en común, más sostenible y, sobre todo, de tolerancia entre culturas.